

ORGANISATION AND MANAGEMENT OF PROCESSES IN DEVELOPING THE MILIN KAMAK DEPOSIT

Alexander Krilchev

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: krilchev@mgu.bg

ABSTRACT. Vein deposits in Bulgaria represent about 70% of the total number of ore deposits. So, this type is defined as the main one for Bulgaria’s ore mining. The specific characteristics of this type of deposit, which distinguishes it from the others, are complex morphology, high variability of output and content of useful components, changes in mineralisation, the presence of tectonic disturbances, etc. These characteristics largely influence the choice of the exploration and preparation system, the development system, the choice of mechanisation, the choice of rock pressure control devices, etc. Economic, environmental, social, regulatory, and legal aspects are also of great importance in the development of such types of deposits. The *Milin Kamak* deposit is an epithermal, vein-type deposit with proven industrial quantities of silver-gold ore. Several ore zones have been defined, with east-west and northeast-southwest trends, representing old faults that played the role of ore-conducting and ore-hosting structures.

Key words: deposit, ore, mineral, concentrate, reserves, workings, shaft, drifts.

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА НАХОДИЩЕ „МИЛИН КАМЪК“

Александър Крилчев

¹Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. Жилните находища в България представляват около 70% от общият брой на рудните находища. Това определя този тип като основен за нашия рудодобив. Специфичните характеристики на този тип находища, по които те се различават от останалите са сложна морфология, голяма изменчивост на мощността и съдържание на полезните компоненти, промени в орудяването, наличие на тектонски нарушения и т.н. Тези характеристики до голяма степен оказват влияние върху избора на система на разкриване и подготовка, системата на разработване, избора на механизация, избора на крепеж за управление на скалния натиск и т.н. Важно значение при разработването на такъв тип находища оказват и икономическите, екологични, социални, регулаторни и правни аспекти. По генезис находище „Милин камък“ е епитермален, жилен тип с доказани промишлени количества от сребърно-златна руда. Дефинирани са няколко рудни зони с протежение изток-запад и североизток-югозапад, представляващи стари разломни нарушения, играли ролята на рудопроводящи и рудовместващи структури.

Ключови думи: находище, руда, полезно изкопаемо, концентрат, запаси, минни изработки, шахта, галерии

1. Въведение

Находище „Милин камък“ е разположено в района на Западното Средногорие и се намира югоизточно от гр. Брезник. Разстоянието до областния център - гр. Перник, е около 25 km. Най-близкото населено място – гр. Брезник отстои на 750 m на север от находището. Третокласен път III-811 „Перник – Брезник – Арзан – Сливница“ от републиканската пътна мрежа е на около 330 m на запад от находището. На изток от находището преминава второкласен път II-63 „Перник – Брезник – Трън“. Площта на находището и схемата на концесионната площ са показани на фиг.1 и фиг.2.

Фиг.1. Обзорна карта на находището с контура на концесионната площ

Фиг. 2 Находище „Милин камък“

Пътният достъп до концесионната площ и находището се осъществява от второкласен път II-63 „Перник – Брезник – Трън“ и локално отклонение от него на запад към площта с дължина около 2 500 m - фиг. 3.

Фигура 3 Схема на пътен достъп

2. Геологопроучвателна дейност

През периода 2016-2024 г. са извършени:

2.1. Геофизични измервания (магнитотелурика с контролиран източник на ток (CSAMT), предизвикана поляризация (IP), наземни измервания на тоталния вектор на земното магнитно поле (ТМІ))

2.2. Геоложко картиране.

За посочения период са извършени картировъчни работи в района на находището, вследствие на което се направи детайлизация в периферните части на района на находището. Прокарани са общо 51 броя канали с дължина 3384 m. По отношение на проучвателните сондажни работи са прокарани 409 броя наземни сондажи с обща дължина 67330 m и 124 броя подземни сондажи с обща дължина 2557 m. За детайлно проучване на находището са прокарани подземни минни изработки – Наклонена шахта „Бърдото“ с дължина 393.9 m и две проследяващи галерии с обща дължина 606 m.

3. Хидрогеоложки условия

3.1. Повърхностни води

Находище „Милин камък“ попада в пределите на Западнобеломорски район за басейново управление на водите. Съгласно хидроложкото райониране на България територията се намира в област с континентално климатично влияние на оттока, което обуславя неговия максимум през месеците май и юни, и минимум – през месеците август и септември. Основната хидрографска единица се явява р. Конска, събираща водите си от планините Вискяр, Люлин, Любаш и Черна гора. Реката протича на около 2 – 3 km югозападно от площадката на рудника. Има постоянен воден отток, с неравномерен дебит през различните годишни сезони. В границите на концесионната площ на находище „Милин камък“ преминават два повърхностни водни обекта – р. Дабовица и р. Дълбоки дол, които са част от повърхностно водно тяло „р. Конска (от кота 840 m) с десния си приток – р. Селска, до вливане в р. Струма“. Посочените водни обекти се характеризират с временно съсредоточаване на води в тях.

3.2. Подземни води

По отношение на подземните води те се намират само в най-горната изветрителна зона на разкритията и почвения слой. Тези води, формирани в зоната на екзогенната напуканост, имат плитка циркулация и активен водообмен.

Имат спорадичен, често временен характер. Те са ненапорни, порово-пукнатинни. Подхранването им се осъществява от паднали атмосферни валежи и снеготопене, а дренването – в хидрографската мрежа и от извори с малки дебети. Често през сухите сезони повечето от изворите пресъхват. В дълбочина напукаността и водопропускливостта на скалите намалява и те се явяват съществен водоупор, затрудняващ проникването на води в дълбочина.

4. Развитие на минните работи

4.1. Разкриване и подготовка на рудничното поле

Начинът на разкриване на находището е чрез два броя наклонени шахти – НШ „Бърдото“ и НШ „Запад“. Достъпът до тях е механизирани. За нуждите на вентилацията ще се прокара и НШ „Север“. По този начин се осигуряват три изхода на повърхността от рудника. С прокарането на наклонените шахти рудничното поле условно се разделя на два участъка – участък „Изток“ и участък „Запад“.

Шахтите „Бърдото“ и „Запад“ се явяват главни разкриващи изработки с директен транспортен достъп от промишлената площадка до главните етажни изработки. Те ще изпълняват основни функции при разработване на находището – достъп до работните места, извоз на добитата руда и скална маса от проходката, доставка на материали, осигуряване на вентилация, водоотлив и др. През 2025 г. се предвижда извършване на миннопроходческа дейност, изразяваща се в прокаране на капитални, подготвителни и спомагателни изработки (товарища и разтоварища, ниши и разсечки, помпени камери и утаители, складове), прокаране на централен и източен вентилационни комини (ЦВК и ИВК) до хор. 755 и стартиране монтирането на Главна вентилаторна уредба (ГВУ). Развитие на минните работи през 2025 година е показана на фиг. 4

Фигура 4.

Общото количество на планираните миннопроходчески дейности за 2025 г. е показано в Таблица №1.

Таблица 1. Проектни дължини на изработките, предвидени за изпълнение през 2025 г.

Изработка	Дължина	Обем изкоп
	м	м ³
НШ Запад	510	9140
НШ Север	110	3085
Вентилационни комини	195	2050
Етажни галерии	1295	22746
Наклонки за връзка на етажни галерии	670	13025
Спомагателни изработки	540	12088
Достъпи	340	5265
Всичко за 2025 г.	3 680	67 400

4.2. Технологии за добив. Системи на разработване, параметри

След проучване и извършена експертна оценка е определено, че най-подходящи системи за конкретните условия са „Системи на разработване със запълване на издетото пространство“ и техните варианти. Предимството на тези системи е относителната простота на изпълнение. Подходящи са за разработване на зони с различна мощност и има възможност да се изземват руди със сложна морфология и лесно да се проследяват рудните тела с голяма изменчивост на дебелината и западането. При тази система лесно се преодоляват безрудни участъци и има възможност за разработване на паралелни структури. Друго предимство е значително намаленото количество скална маса от проходческата дейност за депониране, тъй като същата се връща в издетото пространство под формата на запълващ материал.

През 2025 г. се предвижда подготовка за прилагане на следните системи за разработване на находището:

- система с хоризонтални слоеве, цялостно отбиване на рудата и запълване на издетото пространство;
- система с хоризонтални слоеве, селективно отбиване на рудата и запълване на издетото пространство;
- система с подетажни изработки, отбиване на рудата с дълги взривни дупки и запълване на издетото пространство.

4.3. Схеми на подготовка и ред на изземване на добивните блокове

Подготовката и отработването на блоковете ще се извършва по предварително изготвени и утвърдени Технологични (работни) проекти. При прилагането на различните системи за разработване на находището ще бъдат използвани сходни схеми на подготовка. Във фланговете на добивните блокове ще бъдат прокаравани достъпи от главните етажни галерии. Достъпите ще достигат първоначално до най-долния слой на блока, а с напредване на добивните работи във височина, достъпите ще бъдат коригирани до следващите слоеве. Изработките са наклонени с направление перпендикулярно на главната етажна галерия и добивните блокове. Дължината им зависи от отстоянието на блока до етажната галерия или при отдалечени блокове - от предходния блок. При разработване на самостоятелни (единични) блокове и при

възможност складовете за руда се прокарават от достъпите със сечение 12 м², а складовете за скална маса - от главната етажна галерия, със сечение 21.8 м² или 25.5 м². При отработване на сближени блокове по простирание, с цел намаляване на сроковете, обемите и разходите за подготвителни работи между блоковете, се прокарават един достъп, който служи и за двата блока. Така се създава възможност за намаляване на разстоянията за преместване на машините и увеличаване на производителността. Отбития безруден материал при връзките между нарезните изработки и лентите на блоковете ще се използва за запълване. В този случай блоковете се изземват едновременно. При разработване на група от блокове, се извършва групова подготовка (за всички блокове), като достъпите се прокарават с увеличено сечение от 15 м² до първия блок. Увеличеното сечение ще позволява достъп до блока на извозната механизация. По този начин се съкращава транспортното разстояние на товарните машини от забоя до местата за товарене и времето за престой в очакване на извозната механизация. В края на увеличените достъпи се изграждат спомагателни изработки – временни складове за руда със сечение 12 м² и временни складове за скална маса със сечение 21.8 м². От достъпите се прокарават нарезни изработки по цялата дължина на блока. Изработките осигуряват връзка между двата достъпа и фронт за добивни работи. Изземването на добивните блокове е във възходящ ред - от хоризонт 755 към хоризонт 850 като главните хоризонти (етажи) са през 25 м. След погасяване на запасите над хоризонт 755 добивните работи ще се развиват във възходящ ред - от хоризонт 630 към хоризонт 755. По отношение на добивните работи за всеки хоризонт изземването по етажите ще бъде смесено – в прав и в обратен ред. Добивът от етаж започва след осигуряване на втори изход за хоризонта и възможност за проветряване. Изходите от етажите ще бъдат осигурени след прокараване на транспортните връзки (наклонки) и връзката им с вече изградените изработки. През 2025 г. не се предвижда изземване на добивни блокове, а само извършване на подготвителни и нарезни работи.

4.4. Рудничен транспорт

Концепцията за строителство и експлоатация на рудника предвижда основните процеси по минно-проходческата и добивна дейност да бъдат механизирани. За обезпечаване на предвидените дейности по строителство на новите минни изработки и поддръжка на досега изградените ще се използва високотехнологично специализирано самоходно мобилно оборудване:

- еднолафетни и двулафетни пробивни карети;
- подземни челни товарачи с обем на кофата 3,5÷3,7 м³;
- подземни минни камиони с товарносимост 20 и 30t;
- торкретиращи машини и минни бетоновози;
- емулсионни зарядни машини;
- спомагателно подземно самоходно оборудване - телехендлери, обслужващи камиони, автогрейдер, специализиран автомобил за ГСМ, специализиран автомобил за доставка на взривни материали;
- специализиран автомобил за аварийно-спасителни дейности – тип „линейка“.

4.5. Руднична вентилация

Първи етап (фиг. 5) представлява прокарването на наклонените шахти, разкриване на хоризонт 755, прокарване на наклонени изработки до хоризонт 780. Той се разглежда до прокарването на вентилационните комини и сбиването им с хоризонт 755. За проветряването на минните изработки по време на прокарването ще се използват 2 броя монтирани осови вентилатори за местно проветряване, позиционирани на устието на НШ „Бърдото“ и ще бъдат допълнително монтирани още 2 броя аналогични вентилатора на устието на НШ „Запад“. За проветряването на НШ „Север“ ще се монтира 1 брой осов вентилатор на устието. Всички вентилатори ще работят на нагнетателен режим. Чистият въздух се доставя до забоите в изработките посредством гъвкави тръбопроводи с диаметър от 1200 mm, 900 mm и 700 mm, и дължина на звеното до 20 m.

Фигура 5. Вентилационна схема за проветряване по време на Първи етап на строителство на рудника

Като Втори етап (фиг. 6) на строителство ще се разглежда рудникът след прокарването на Централен вентилационен комин и Източен вентилационен комин и свързването на комините с етажната галерия на хоризонт 755. Схемата ще е смукателно – флангова, като въздухът ще постъпва през източния вентилационен комин (ИВК), НШ „Запад“ и НШ „Бърдото“ до хор. 755, а от там по „Етажна галерия - 755“ до ЦВК, където ще бъде отведен на повърхността от главна вентилаторна уредба (ГВУ). Прокарването на етажните галерии на хоризонт 780 ще се извършва с местна вентилация с вентилатори 30 kW и 45 kW. Управлението на вентилаторите и количествата въздух се извършва посредством честотни регулатори, монтирани в контейнерите под тях и ограничители, поставени на вентилационните въздуховоди вентилаторна уредба (ГВУ). Прокарването на етажните галерии на хоризонт 780 ще се извършва с местна вентилация с вентилатори 30 kW и 45 kW. Управлението на вентилаторите и количествата въздух се извършва посредством честотни регулатори с цел управление и повишаване на тяхната ефективност. (Динчев 3. 2017)

Фигура 6. Вентилационна схема за проветряване по време на Втори етап на строителство на рудника

4.6. Рудничен водоотлив

Генерираните води в рудника ще се събират в помпени камери изградени в дъното на наклонените шахти. В камерите ще бъдат монтирани главните водоотливни уредби (помпи), посредством които водите ще бъдат отвеждани до резервоар за управление на оборотни руднични води (РУОРВ) на повърхността. Той служи за утаяване на твърди частици, като след утаяването им водите отново се връщат в работния цикъл. В случай на необходимост е направена и тръбна разводка за ползване на вода от напорните резервоари за промишлена вода. При запълване на утайтелната камера едрите неразтворени частици се изгребват и депонират на открит склад за руда. Резервоарът е земно-насипен тип, като се ползва депонираният скален материал от подобектите и материалът, който е добит на място, при подготовка на земната основа.

Фигура 7 Управление на водите

5. Преработка и обогатяване на рудата

На този етап не се извършва промишлена преработка на руда, тъй като не са изградени преработвателни мощности. През 2025 г. се предвижда:

- избор на доставчици за спомагателно технологично оборудване;
- доставка на основно и спомагателно оборудване към Обогабителен комплекс;
- продължава изготвянето на технически (и работен) проект за сгради и съоръжение към Обогабителен комплекс;
- изследване на приложимостта на сортировъчна машина за сортиране на рудата от находище „Милин камък“.

6. Взривни работи

Към настоящият етап на извършване на минни дейности взривните работи се извършват чрез използване на патронирани взривни вещества, а зареждането на взривните дупки е ръчно. Взривянето се извършва чрез използване на неелектрическа система на инициране. В бъдеще е предвидено зареждането на взривните дупки ще бъде в два варианта - ръчно (патронирано) и механизирано (емулсионно) в зависимост от използваното взривно вещество (ВВ). Всички ВВ са от II група по степен на опасност и са водоустойчиви. При използване на емулсионни взривни вещества (ЕВВ) от зарядна машина за боевик (донорен заряд) ще се използва патронирано ВВ, тротилова пресовка или бустер. Иницирането на зарядите ще се извършва с неелектрическа система детонатори „Exel“ LP, а свързването им - с „Exel“ В-конектори. Първоначален импулс ще се подава по вълновод от ел. детонатор тип ЕДСП със задействане на електро-взривната мрежа от взривна машинка (динамоексплозър) или директно на магистралния вълновод с импулсна машинка за неелектрически системи (стартова машина) от безопасно разстояние. Относителният разход на ВВ варира от 1,82 kg/m³ до 2,2 kg/m³ за различните сечения по проходка и от 1,72 kg/m³ до 1,82 kg/m³ за проширенията за кръстовете.

7. Управление на скалния натиск

За изпълнение на дейностите по укрепване на минните изработки ще се използват пробивни машини за монтаж на анкерите и мрежи, торкретиращи машини за пръскане на торкрет бетон и минни бетоновози за доставка на сместа за торкретиране. Предвижда се изграждането на якостния модел на находището, който ще бъде част от геотехническият модел на находището. При прокарването на минните изработки, е предвидено да се използват пет размера сечения (22,5 m², 17,5 m², 15,0 m², 12,0 m² и 10,5 m²), за които са изработени основни типове крепежи за различните инженерно-геоложки условия.

Заклучение

Разработването на жилни находища на полезни изкопаеми е тежък, комплексен и предизвикателен процес. Това изисква сложен баланс между икономическата рентабилност, технологичната осъществимост, екологичните стандарти и социалната отговорност. Инвестирането в иновативни технологии и устойчиви практики може да помогне за преодоляване на някои от тези предизвикателства.

Литература

- Динчев З. (2017). Контрол на системи за местно проветряване. *Годишник на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" том 60, свитък II*. ISSN: 2535-1184).
- Истатов, С. Подземно разработване на рудни находища.
- Чонков, Т. Подземно минно строителство.
- Назарчик, А.Ф., Рафиенко Д.Н., Мухин М.Е., Агошков М.И., Мамсуров М.А Системи на разработване на жилни находища.
- Kostadinova N. (2020). Jet fans efficiency in tunnel emergency situations, *Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials* (<https://seprm.com>) Volume 1. pp. 47-52 ISSN 2738-7100 (print), ISSN 2738-7151(online).
- Makedonska, D., M. Michaylov. (2019). Need for fixed fire fighting systems in road tunnels. *University of mining and geology "St.Ivan Rilski", Journal of mining and geological sciences*, Volume 62, pp. 60-65, ISSN 1312-1820.
- Nikolova, D., S. Dobrev, K. Ruskov. (2019). Mineralization in Ore Zone 1, Milin Kamak deposit, Western Srednogie, Bulgaria. – *Journal of Mining and Geological Sciences*, 62, 1, 11–16. doi 10.52215/rev.bgs.2022.83.3.31.
- Strahilov, D., Doichev, P., Dimitrov. I. (2022). Ore shoots formation in a sinistral strike-slip structural environment interpreted from the map of the Au-Ag Milin Kamak deposit in the Breznice area, Southwest Bulgaria. - *Rev. Bulg. Geol. Soc.*, 83, 3, 131-134. Doi 10.52215/rev.bgs.2022.83.3.131.
- Vladkova Bl. (2019). Best Practices to Improve Construction Site Safety, in the specific conditions of processing plant building - 9th International Symposium on Occupational Health and Safety – SESAM 2019, October 3rd 2019, Petrosani, Romania. MATEC Web of Conferences 305, 00014, <https://doi.org/10.1051/mateconf/202030500014>.
- Правилник за безопасността на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин В-01-02-04.
- Правилник по безопасност на труда при взривните работи. Закон за подземните богатства.